

FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO

Protótipos Horizontais da Interface do Utilizador

Domingos José Silva Moreira dos Santos

Mestrado em Engenharia Informática e Computação

Orientadora: Prof. Mariana Curado Malta

Segunda orientadora: Prof. Olívia Pestana

29 de setembro de 2025

Protótipos Horizontais da Interface do Utilizador

Domingos José Silva Moreira dos Santos

Mestrado em Engenharia Informática e Computação

Lista de Figuras

1.1	Mockup da página principal, destacando funcionalidades como pesquisa, mapa interativo e acesso a coleções.	2
1.2	<i>Mockup</i> da página de coleções, apresentando as categorias de itens disponíveis e a quantidade de elementos de cada uma	3
1.3	Mockup do mapa interativo, permitindo a visualização geográfica de artefactos e escavações e o número de itens em cada escavação	4
1.4	Mockup do mapa interativo com os filtros iniciais (esquerda) e de escavação (direita)	4
1.5	Mockup do mapa interativo com os filtros de ponta de seta (esquerda) e de machado (direita).	5
1.6	Mockup dos resultados da pesquisa com os mesmos filtros presentes no mapa interativo	6
1.7	Mockup da página de pesquisa do administrador, incluindo filtros adicionais para utilizadores e opções de gestão de dados.	7
1.8	Mockup da página de autenticação e eliminação de conta	8
1.9	Mockup dos formulários de autenticação e registo na plataforma	8
1.10	Mockup do formulário de contacto que permite aos utilizadores comunicarem com o administrador da plataforma	9
1.11	Mockup da página de um item e detalhes associados	10
1.12	Mockup dos detalhes de um item (esquerda) e localização geográfica no mapa (direita)	10
1.13	Mockup de detalhes de um item (arqueólogo associado) (esquerda) e grafo de conhecimento (direita)	11
1.14	Mockup de detalhes de uma escavação	11
1.15	Mockup de detalhes geográficos de uma escavação quando as coordenadas estão disponíveis (esquerda) e quando não estão (direita)	12
1.16	Mockup de detalhes de um item (arqueólogo associado)	13
1.17	Mockup da página de perfil e vista da aba de notificações	14
1.18	Mockup do perfil de administrador (esquerda) e perfil de outros utilizadores (direita)	14
1.19	Mockup do perfil de moderador	15
1.20	Mockup da página de favoritos, mostrando itens e escavações guardados pelo utilizador	16
1.21	Mockup da página inicial de upload de dados, com opção de tipo de dados (escavação ou item)	17
1.22	Mockup da página de upload de dados de um item (formulário a esquerda e upload de ficheiro a direita)	17
1.23	Mockup da página de upload de dados de uma escavação (formulário a esquerda e upload de ficheiro a direita)	18

1.24	Mockup da página de <i>reports</i> com lista de contactos feitos por utilizadores da plataforma	19
1.25	Mockup da página de pedidos de carregamento de dados	20
1.26	Mockup do pop-up de descarregamento de dados com opções de formato de dados	21
1.27	Mockup da página "About Us" com objetivos e funcionalidades da plataforma . .	21

Capítulo 1

Protótipos Horizontais da Interface do Utilizador

1.1 Contexto

Este documento apresenta os protótipos horizontais desenvolvidos durante a fase de planeamento da dissertação "Desenvolvimento de repositório digital para achados arqueológicos de cronologia compreendida entre o Calcolítico e o Bronze Antigo/Médio".

Os mockups ilustram as principais funcionalidades e fluxos de navegação identificados durante a análise de requisitos e servem como base para o desenvolvimento da interface de utilizador.

1.2 Protótipos Horizontais

Os protótipos horizontais apresentados nesta Secção representam o conceito visual e funcional da interface do repositório, ilustrando as principais funcionalidades e fluxos de navegação identificados durante a análise de requisitos. Estes protótipos servem como base para o desenvolvimento da interface de utilizador e validação das funcionalidades propostas.

1.2.1 Página Principal

Na página principal, o utilizador pode pesquisar itens, aceder à página do mapa interativo, explorar as coleções presentes na plataforma, ver as escavações mais populares, aceder ao seu perfil ou autenticar-se se não estiver autenticado, aceder ao formulário de contacto do administrador e descobrir mais sobre o objetivo da plataforma na página de 'About Us' (ver Figura 1.1).

Figura 1.1: Mockup da página principal, destacando funcionalidades como pesquisa, mapa interativo e acesso a coleções.

1.2.2 Coleções

Nesta página os utilizadores podem visualizar as diferentes categorias de itens disponíveis na plataforma e a quantidade total de itens por categoria (ver Figura 1.2).

Figura 1.2: *Mockup* da página de coleções, apresentando as categorias de itens disponíveis e a quantidade de elementos de cada uma

1.2.3 Mapa Interativo

Na página do mapa interativo, os utilizadores podem procurar artefactos e escavações através do mapa. Com foco na experiência do utilizador, a aplicação permite filtrar itens por tipo, região e cronologia, bem como as características específicas de cada item (ver Figuras 1.3, 1.4 e 1.5).

Figura 1.3: Mockup do mapa interativo, permitindo a visualização geográfica de artefactos e escavações e o número de itens em cada escavação

Figura 1.4: Mockup do mapa interativo com os filtros iniciais (esquerda) e de escavação (direita)

Figura 1.5: Mockup do mapa interativo com os filtros de ponta de seta (esquerda) e de machado (direita).

1.2.4 Página de Pesquisa

A página de pesquisa permite aos utilizadores procurarem por itens ou escavações utilizando os mesmos filtros presentes no mapa interativo. Os resultados são apresentados em formato de lista, com a possibilidade de aceder a mais informações clicando nos resultados obtidos (ver Figuras 1.6 e 1.7).

Figura 1.6: Mockup dos resultados da pesquisa com os mesmos filtros presentes no mapa interativo

A página de pesquisa de um administrador é idêntica à página de pesquisa dos outros utilizadores; contudo, esta apresenta mais filtros, nomeadamente permite a pesquisa de utilizadores pelo tipo (moderadores ou não). Além disso, permite ao administrador eliminar itens, escavações e utilizadores.

Figura 1.7: Mockup da página de pesquisa do administrador, incluindo filtros adicionais para utilizadores e opções de gestão de dados.

1.2.5 Autenticação / Registo / Eliminação de Conta

Na página de autenticação, os utilizadores podem efetuar *login* ou registo na plataforma (ver Figura 1.9). Paralelamente, quando um utilizador elimina a sua conta, é redirecionado para a página de eliminação de conta (ver Figura 1.8).

Figura 1.8: Mockup da página de autenticação e eliminação de conta

Figura 1.9: Mockup dos formulários de autenticação e registo na plataforma

1.2.6 Formulário de contacto

Na página de contacto é possível aos utilizadores contactarem o administrador da plataforma através de um formulário, onde são indicados o nome, o email e o tópico de conversa. Deste modo, utilizadores não autenticados e autenticados podem esclarecer dúvidas da plataforma, enquanto que moderadores podem reportar contas ou conteúdo presente na plataforma, contribuindo para a qualidade da comunidade e dos dados presentes na plataforma (ver Figura 1.10).

Figura 1.10: Mockup do formulário de contacto que permite aos utilizadores comunicarem com o administrador da plataforma

1.2.7 Pagina do Item

Na página do item, o utilizador pode visualizar dados sobre o item em análise, bem como a sua localização, media (se disponível), dados do responsável pela escavação associada ao item e a visualização do respetivo grafo de conhecimento. Além disso, é possível descobrir qual foi o utilizador responsável pelo carregamento dos dados na plataforma. O utilizador pode guardar o item nos favoritos para consultar no futuro (ver Figuras 1.11, 1.12, 1.13).

Figura 1.11: Mockup da página de um item e detalhes associados

Figura 1.12: Mockup dos detalhes de um item (esquerda) e localização geográfica no mapa (direita)

Figura 1.13: Mockup de detalhes de um item (arqueólogo associado) (esquerda) e grafo de conhecimento (direita)

1.2.8 Pagina da Escavação

Na página da escavação, o utilizador pode visualizar dados sobre a escavação em análise, bem como a sua localização, dados do responsável pela escavação e a visualização do respetivo grafo de conhecimento. Além disso, é possível descobrir qual foi o utilizador responsável pelo carregamento dos dados na plataforma. O utilizador pode guardar a escavação nos favoritos para consultar no futuro (ver Figuras 1.14, 1.15 e 1.16).

Figura 1.14: Mockup de detalhes de uma escavação

Figura 1.15: Mockup de detalhes geográficos de uma escavação quando as coordenadas estão disponíveis (esquerda) e quando não estão (direita)

Figura 1.16: Mockup de detalhes de um item (arqueólogo associado)

1.2.9 Pagina de Perfil

A página de perfil pessoal de utilizador autenticado permite aos utilizadores visualizarem e editarem as suas informações pessoais (nome, email, password e *username*), bem como aceder aos itens carregados e itens guardados. Através do menu no topo da página, em qualquer página, o utilizador pode visualizar as suas notificações (ver Figura 1.17).

A página de perfil de outros utilizadores, permite ao utilizador visualizar o nome e *username* do respetivo utilizador, bem como itens que este carregou para a plataforma (ver Figura 1.18).

O perfil do moderador e administrador é idêntico ao perfil pessoal de um utilizador autenticado, mas o administrador pode consultar os formulários de contacto recebidos, enquanto que o moderador pode consultar os pedidos de upload feitos na plataforma por outros utilizadores (ver Figuras 1.19 e 1.18).

Figura 1.17: Mockup da página de perfil e vista da aba de notificações

Figura 1.18: Mockup do perfil de administrador (esquerda) e perfil de outros utilizadores (direita)

Figura 1.19: Mockup do perfil de moderador

1.2.10 Pagina de Favoritos

Nesta página, os utilizadores autenticados podem visualizar itens ou escavações que guardaram através dos favoritos (ver Figura 1.20).

Figura 1.20: Mockup da página de favoritos, mostrando itens e escavações guardados pelo utilizador

1.2.11 Upload de dados

Na página de upload de dados, os utilizadores autenticados podem carregar novas escavações ou itens no formato RDF (XML ou JSON-LD). Além disso, em alternativa, podem preencher um formulário que inclui campos obrigatórios e opcionais tendo em conta o tipo de dados a serem introduzidos (escavação ou item) (ver Figuras 1.21, 1.22 e 1.23).

Figura 1.21: Mockup da página inicial de upload de dados, com opção de tipo de dados (escavação ou item)

Figura 1.22: Mockup da página de upload de dados de um item (formulário a esquerda e upload de ficheiro a direita)

Figura 1.23: Mockup da página de upload de dados de uma escavação (formulário a esquerda e upload de ficheiro a direita)

1.2.12 Pagina de *reports*

A página de *reports*, apenas acessível ao administrador, apresenta uma lista de mensagens feitas por moderadores ou utilizadores sobre dados, atividades na plataforma ou ajuda (ver Figura 1.24).

Figura 1.24: Mockup da página de *reports* com lista de contactos feitos por utilizadores da plataforma

1.2.13 Página de pedidos de carregamento de dados

A página de pedidos de carregamento de dados, apenas acessível ao moderador, apresenta uma lista de pedidos de carregamento de dados feitos por utilizadores, que podem ser aceites ou recusados.

Figura 1.25: Mockup da página de pedidos de carregamento de dados

1.2.14 Pop-up de descarregamento de dados

Este pop-up permite aos utilizadores escolher o formato do ficheiro (XML ou JSON-LD, ou outros) ao descarregar os dados de itens ou escavações.

Figura 1.26: Mockup do pop-up de descarregamento de dados com opções de formato de dados

1.2.15 Pagina About Us

Na página "About Us" os utilizadores encontram informações sobre os objetivos da plataforma, bem como algumas funcionalidades presentes na mesma.

Figura 1.27: Mockup da página "About Us" com objetivos e funcionalidades da plataforma